

Editorial

Tendencias y retos de las organizaciones en Ciencia Tecnología e Innovación

Es para mi motivo de satisfacción, presentar a través de estas líneas, la Editorial de esta nueva edición de la revista Observador del Conocimiento, publicación que es producto del esfuerzo investigativo de profesionales venezolanos del más alto nivel académico, quienes han tenido la posibilidad de compartir contenidos relacionados con la temática propuesta, que nos invitan a llamar la atención sobre la necesidad de subvertir y transformarla forma tradicional de gestionar actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación.

De esta forma nos alertan, sobre las tendencias y retos de las organizaciones en ciencia tecnología e innovación, las cuales no puede ser tratadas de manera descontextualizada, aludiendo a elementos discursivos y experiencias provenientes de otras realidades, olvidando que la misma intención de las organizaciones dedicadas a esta actividad, sean éstas Públicas o Privadas, modifican y son modificados por el contexto social, político, económico y cultural con el cual se interactúa.

De esta forma, los autores precisan revisar la sistematización, organización y ordenamiento de las experiencias inéditas que se gestan en la Venezuela de hoy, con el fin de fundamentarlas y comprobarlas en contextos diferentes a los que las generaron, de forma que puedan traducirse en conocimiento científico con identidad propia.

En consecuencia, en esta nueva edición vol.7 n.º 1 enero-marzo 2022 de la revista Observador del Conocimiento, se presentan diferentes miradas de organizaciones y sus aportes a la CTI. Así encontramos investigaciones en el ámbito de la educación donde se plantea un reto a la organización educativa en lo que respecta a la búsqueda de estrategias para hacer realidad lo que planteó Pablo Freire en cuanto a que la educación debe ser ontológica de humanizante y radicalmente política, ideológica y axiológica.

Esto sin alejarnos de la importancia de la tecnología como oportunidad para el desarrollo sostenible para lo cual será necesario desarrollar la inteligencia colectiva en comunidades de aprendizaje ubicuo como una tendencia educativa para adquirir y compartir conocimiento. Igualmente, se plantean tendencias de carácter tecnológico donde el tópico central es la gestión de los riesgos cibernéticos marítimos en la sociedad, en el entendido, que el estudio de los riesgos marítimos es una de las aspiraciones que actualmente demanda este sector, ante el surgimiento de mega tendencias en el mundo contemporáneo.

Se presenta también un estudio sobre el género, tomando en cuenta que, en esta era se ha modificado la forma como se relacionan los humanos en las organizaciones, y de comprender sus interrelaciones. En este contexto, el termino género se encuentran ante una diatriba sobre las implicaciones en las relaciones sociales y en particular, la gerencia y liderazgo de las organizaciones.

Finalmente, la hemos incluido una reseña bibliográfica, que nos invita a reflexionar acerca del significado y alcance de los monopolios del conocimiento, Big Data y Conocimiento Abierto. Esto es un proceso complejo para las organizaciones por cuanto implica “acumulación, procesamiento, distribución y aplicación de datos, información y saberes”.

Grisel Romero Hiller
Presidente – Jefa Editora
Observatorio Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación

